

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
340 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
340 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarini faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos hususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	

HUDUDLAR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIKNING TUTGAN O'RNINI

Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova
Namangan Muhandislik Texnologiya Instituti
"Menejment" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Globallasuv sharoitida iqtisodiyot rivojlanishida tadbirkorlikning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinib, globallasuv sharoitida tadbirkorlikning iqtisodiyot rivojidagi ta'sirini oshirish yo'llari belgilangan.

Kalit so'zlar: globallasuv, iqtisodiyot, tadbirkorlik, ehtiyojlar, boshqaruv.

Abstract: In the context of globalization, the importance of entrepreneurship in economic development is growing. This article analyzes entrepreneurship from theoretical and practical perspectives and identifies ways to enhance its impact on economic development under globalization conditions.

Keywords: globalization, economics, entrepreneurship, needs, management.

Аннотация: В условиях глобализации значение предпринимательства в развитии экономики возрастает. В статье анализируется предпринимательская деятельность с теоретической и практической точки зрения, а также определены пути повышения её влияния на экономическое развитие в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, экономика, предпринимательство, потребности, менеджмент.

KIRISH

Mamlakatimizda olib borilayotgan oqilona iqtisodiy siyosat tufayli barcha hududlar va ulardagi turli mulk shaklidagi korxonalar va tashkilotlar rivojlanib bormoqda. Mamlakat aholisining turmush darajasini oshirish asosiy maqsad qilib olingan jamiyatimizda barcha sohalarda rivojlanish sur'atlarini ta'minlashga harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu maqsadda yirik investitsiyalar jalb qilinmoqda, yuqori darajada iqtisodiy salohiyatni yaratishga harakat qilinmoqda. Shu bilan birgalikda, bu yaratilgan salohiyatdan muvaffaqiyatli ravishda foydalanish va iqtisodiyot hamda jamiyatning ortib borayotgan ehtiyojlarini to'laroq qondirish muhim vazifa sifatida belgilanmoqda.

Namangan viloyati aholisi jihatidan respublika viloyatlari ichida 3-o'rinni egallashi bilan birgalikda, aholi zichligi ham yuqori hisoblanadi. Viloyatda mavjud bo'lgan mehnat resurslarini ish o'rinlari bilan ta'minlash masalalarining bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni viloyat aholisining ortib borayotgan ehtiyojlarini to'laroq qondirish bilan birga mahsulotlar va xizmatlar eksportini ham yuksaltirish hisoblanadi. Shu vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatda keng ko'lamli dastur asosida iqtisodiyotning rivojlanishi amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlar o'zlari katta miqdorda foyda olishni ko'zlash bilan birga, o'zi faoliyat ko'rsatayotgan mamlakat, viloyat, shahar yoki tuman aholisi uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaradilar, yangi bozorlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladilar, aholining vaqtinchalik bo'sh bo'lgan qismi uchun

yangi ish joylarini yaratadi, bozorlarga yangi turdagi mahsulotlarni olib chiqadilar va aholining shu kabi mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga harakat qiladilar. Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish uchun, avvalambor, tadbirkor va tadbirkorlik to'g'risidagi nazariyalarni iqtisodiy jihatdan o'rganib chiqish zarurdir.

Tadbirkorlik faoliyatiga ko'pchilik olimlar ta'rif berishga harakat qilganlar. Ushbu olimlarning dastlabkilari qatorida I. Shumpeterni ham ko'rsatish mumkin. I. Shumpeter tadbirkorlikka shunday ta'rif beradi:

“Tadbirkorlik faoliyati mansab ham emas, kasb ham emas, u tavakkal qilish asosida bozorga innovatsiyalarning olib kirishning o'ziga xos hisoblangan qobiliyatdir. Tadbirkor - kapitalist emas, tadbirkorlik faoliyati ilg'or, yaratuvchan faoliyat bo'lib, iqtisodiyotning raqobat asosida qayta qurishning muhim manbai hisoblanadi”[1]. I. Shumpeter tadbirkorlikni tavakkal bilan ishonchli ravishda bog'laydi. Tadbirkorlar tavakkalchilik asosida yaratuvchanlik faoliyatini amalga oshiradilar va o'z davrlarining ilg'or kishilardan bo'ladi deb urg'u bermoqda. Lekin tadbirkorlar o'zlari tashkil etayotgan korxonalarining rahbarlari bo'lishlari mumkin, ya'ni mansab egasi bo'lishlari mumkin, bu korxonada amalga oshiriladigan har qanday kasbiy faoliyat bilan shug'ullanishlari ham mumkin, ya'ni kasb egasi ham bo'lishlari mumkin ekan. Demak, tadbirkor ham kasb egasi, ham mansab egasi, ma'lum qobiliyatlarga ega bo'lgan innovatordir.

O'z davrining yetuk mutaxassislaridan hisoblangan R. Xizrich tadbirkorlikni yaratuvchanlik jarayoni sifatida tavsiflaydi. U tadbirkorlikka shunday ta'rif berdi:

“Tadbirkorlik - ma'lum qiymatga ega bo'lgan nimanidir yaratish jarayonidir. Tadbirkor esa - ana shu narsani tayyorlash, yaratish yo'lida o'zining vaqtini hamda bilim va mahoratini sarf qiladigan odamdir. U bu ishda barcha moliyaviy, ruhiy va jismoniy tavakkalni o'z ustiga oladi va buning natijasi sifatida ma'lum mablag'ga ega bo'ladi”[2]. R. Xizrich tadbirkorlik faoliyatini ma'lum qiymatga ega bo'lgan tovar va xizmatlarni yaratish jarayoni sifatida tavsiflaydi. U nafaqat o'z bilimi va mahoratini, balki iqtisodiy va moliyaviy resurslarini ham sarf qiladi va natijaga erishish yo'lida tinimsiz harakat qiladi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng ko'plab olimlarimiz, mutaxassislar va tadqiqotchilarimiz tomonidan tadbirkorlik faoliyatini o'rganish boshlandi va ular tomonidan tadbirkorlik faoliyatiga ta'riflar berishga harakat boshlandi. Tadbirkorlik faoliyati va uning salohiyati masalalari bilan shug'ullangan mamlakatimiz olimlaridan biri Z. Ya. Xudoyberdiev tadbirkorlikka shunday ta'rif beradi:

“Tadbirkorlik ko'p o'lchovli ijtimoiy-iqtisodiy holat bo'lib, uning asosida iqtisodiy mustaqil faoliyat yotadi. U foyda olish maqsadida amalga oshiriladi va barcha moddiy, moliyaviy va mehnat resurslarining birlashuvidan yuzaga keladi”[3]. Z. Ya. Xudoyberdiev fikricha tadbirkorlik faoliyati mustaqil faoliyat hisoblanadi, bunda ixtiyordagi barcha resurslarini birlashtirib faoliyat olib boriladi. Tadbirkorlikning asosida iqtisodiy mustaqil faoliyat yotadi deb hisoblaydi. Tadbirkorlikning asosida nafaqat iqtisodiy faoliyat, balki ijtimoiy va moliyaviy faoliyat ham mavjud bo'ladi. Ayniqsa, savdo tadbirkorligi, brokerlik xizmatlari, xizmat ko'rsatishning bir nechta turlari va hokazolar.

Mavjud tushunchalarni hisobga olgan holda mamlakatimizda “tadbirkorlik” va “tadbirkor” tushunchalariga ta'rif berishga harakat boshlandi. Mamlakatimizda yaratilgan entsiklopedik lug'atda ham tadbirkorlik faoliyatiga tushuncha berilgan:

“Tadbirkorlik - bu o'z mulkiy javobgarligi doirasida yoki yuridik shaxs nomidan va yuridik mas'uliyat, javobgarlik asosida foyda yoki shaxsiy daromad olishni maqsad qilib amalga oshiriladigan mustaqil faoliyat turidir. Tadbirkor qonun bilgan man' qilinmagan barcha turdagi xo'jalik faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Jumladan: tijorat, vositachilik, savdo, sotib olib-sotish, mahsulotni yetkazib berish, qishloq xo'jalik faoliyatini olib borish, kompyuter xizmati ko'rsatish, aloqa xizmati ko'rsatish va shu kabi boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishlari mumkin”[4].

Tadbirkorlik faoliyatiga berilgan ta'riflar va tushunchalarni umumlashtirilgan holda unga quyidagicha ta'rif berish mumkin:

Tadbirkorlik - bu ichki va tashqi xavf-xatarlar bo'lishiga qaramasdan bozor ehtiyojlarini mahsulotlar va xizmatlar bilan to'ldirish hamda qondirishga olib boruvchi alohida faoliyat turidir. Bunday faoliyat natijasida foyda olinadi. Tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati deganda fuqarolarning o'z tavakkalchiliklari

va mulkiy javobgarliklari doirasida foyda olishga yo'naltirilgan mustaqil faoliyatlari tushuniladi. Ular o'z mulklarini va kapitalarini ma'lum darajada xatarli bo'lgan hamda tavakkalga asoslangan holda faoliyatga sarflaydilar va foyda olishni ko'zlaydilar. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi iqtisodiy muvaffaqiyatga erishishda yuqori darajada ta'sir kuchiga ega bo'lib, ishlab chiqarishning yuqori sur'atlarini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot o'tkazish jarayonida iqtisodiyotda tadbirkorlikning tutgan o'rni tahlil qilindi, uning hissasini oshirish yo'nalishlari ishlab chiqildi. Nazariy va amaliy ma'lumotlarni o'rganishda mantiqiy tahlil, iqtisodiy tahlil, solishtirish va istiqbolni belgilash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Viloyatda 2019–2022-yillarda amalga oshiriladigan umumiy qiymati 23 trillion 756 milliard so'm (yoki 2,8 milliard dollar ekvivalentdagi) bo'lgan 1 ming 425 ta investitsiya loyihasidan iborat Dastur shakllantirilgan edi va bu Dastur muvaffaqiyatli ravishda bajarildi. Shu bilan birga, shu yillarda yalpi hududiy mahsulotning o'sishi 2,5-3,0 foizga o'sib bordi va bu respublika ko'rsatkichidan 2 barobar past bo'ldi (5,1 foiz). Qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sish o'rniga kamaygan (99,5 foiz). Viloyat iqtisodiyotida sanoatning ulushi atigi 17 foizni (respublika ko'rsatkichi – 32 foiz) tashkil etdi. Ayrim tumanlarda, jumladan, Chortoq, Yangiqo'rg'on, Norin, Kosonsoy tumanlarida sanoat umuman yo'q desak ham bo'ladi. Barcha tumanlarda aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish Namangan shahriga nisbatan 3-4 barobar past bo'lib qoldi. Bu hududlarda tadbirkorlik faoliyati ham yetarli darajada rivojlanmadi(1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyatida 2010-2023-yillarda yalpi hududiy mahsulot va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'zgarishi tahlili.

No	Yillar	Yalpi hududiy mahsulot, mlrd. so'm	O'sish sur'ati, %	Sanoat mahsuloti, mlrd. so'm	O'sish sur'ati, %
1	2010	3364,4	110,3	1007,0	113,7
2	2011	4703,5	110,7	1358,1	114,8
3	2012	5924,1	108,4	1615,6	110,9
4	2013	7217,2	108,0	1892,1	111,1
5	2014	8852,9	107,9	2315,2	113,7
6	2015	10826,9	107,7	2861,8	114,4
7	2016	12874,5	107,5	3475,7	113,0
8	2017	15311,1	103,4	4615,5	114,7
9	2018	18916,1	104,1	6586,6	113,8
10	2019	23920,9	107,5	8818,1	110,4
11	2020	28077,4	105,1	11011,9	115,3
12	2021	34479,8	109,1	14584,8	117,9
13	2022	41098,2	119,1	18241,8	125,0
14	2023	47112,6	106,6	20826,5	107,2

2023-yili yalpi hududiy mahsulot hamda sanoat ishlab chiqarishining o'sish sur'ati yuqoriroq darajada ortdi.

Keyingi 2022–2026-yillar uchun bundan yuqoriroq sur'atlardagi Dastur qabul qilindi. Natijada viloyatda bu yillarda iqtisodiyot rivojlanishida keskin burilish boshlandi. Asosiy e'tibor sanoatni rivojlantirishga qaratildi (1-jadval).

1-rasm. Namangan viloyatida yalpi hududiy mahsulot va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning 2010-2023 yillardagi o'zgarishi dinamikasi.

1-jadval ma'lumotlari Namangan viloyatida yalpi hududiy mahsulot (YHM) hajmining yildan-yilga ortib borayotganligini ko'rsatadi. 2010-yilda viloyatda 3364,4 mlrd. so'm miqdorida YHM yaratilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 47 112,6 mlrd. so'mni tashkil etdi. Bu yillar davomida YHM hajmi 14 martaga ortgan.

1-rasmda viloyatda YHM ishlab chiqarish dinamikasi diagramma shaklida keltirilgan bo'lib, undan ko'rinib turibdiki, YHM hajmining o'sishi davomiy bo'lsa-da, o'sish sur'ati notekis amalga oshgan. 2014–2018-yillarda YHM o'sish sur'atlarida pasayish kuzatilib, 2017-yilda ushbu ko'rsatkich 103,4 % gacha tushgan. Biroq, olib borilgan chora-tadbirlar natijasida keyingi yillarda o'sish sur'atlari tiklandi va 2021-yilda **109,1 %** ni tashkil etdi.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish viloyatda iqtisodiy o'sishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, 2019–2023-yillarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida sezilarli burilish amalga oshirildi. Ushbu davrda ushbu yo'nalish keskin rivojlana boshladi. Mazkur muvaffaqiyatlar zaminida tadbirkorlik faoliyatining o'zni muhim bo'lib, uning ta'sirini yanada kuchaytirish imkoniyati mavjud.

Namangan viloyatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar va tashkilotlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Tadbirkorlik faoliyati uchun yaratilgan keng ko'lamdagi imtiyozlar, imkoniyatlar va qulayliklar sababli kichik biznes muttasil rivojlanib bormoqda. Namangan viloyatida tadbirkorlik korxonalarini tomonidan turli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda va xizmatlar ko'rsatilmoqda. Viloyatda 2020-2023-yillarda kiyimlar ishlab chiqarish, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish, yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish, metallurgiya sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish, avtotransport mahsulotlari, treylerlar va yarim pritseplar (tirkamalar) ishlab chiqarish hajmlari ortib bormoqda. Ammo ularning o'sish sur'ati tashkil etilgan korxonalar soniga mutanosib emas, bir oz pasroq darajani tashkil etmoqda. Bu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik korxonalarini mavjud salohiyatdan yetarli darajada foydalanolmadilar va o'zlarining faoliyatlari uchun zarur bo'lgan iqtisodiy resurslarni topishda qiyinchiliklarga duch keldilar. Natijada resurslardan foydalanish samarasi past bo'ldi. Ushbu tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy resurslarni boshqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqish va takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash talab etiladi.

Keyingi paytlarda ko'plab tadbirkorlik korxonalarini tashkil etilmoqda, faoliyat yuritayotganlari takomillashtirilmoqda, kengaytirilmoqda. Ular sanoat tarmog'ida jami viloyatda ishlab chiqarilganining 50,0 %ini ishlab chiqarmoqdalar, xalq iste'mol mollari ishlab chiqarishda 72,2 %, qurilish ishlarining 91,3 %, viloyatdagi chakana savdo aylantmasining 90,4 foizini, kapital qo'yimlarining 73,9 foizini,

jami xizmatlarning 65,8 %ini, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 97,3 foizini ishlab chiqarmoqdalar. Viloyatning 8 ta tumani qurilish ishlari bo'yicha tadbirkorlikning ulushi 100,0 foizni tashkil etmoqda. Bular Mingbulok, Kosonsoy, Namangan, Norin, To'raqo'rg'on, Uchqorg'on, Chust va Yangiqo'rg'on tumanlaridir. Namangan shahri va Pop tumanlarida qurilish ishlarida kichik biznesning ulushi pasayib ketmoqda. Barcha sohalarda kichik biznesning ulushini oshirish va ish bilan band bo'lish jarayonini tezlashtirish talab etiladi.

2019–2023-yillarda Namangan viloyatida tadbirkorlik korxonalarini tomonidan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi izchil ortib bordi. 2021-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2019-yilga nisbatan 165,3% ga oshdi.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sishida kimyo sanoati tarmog'ining hissasi sezilarli bo'ldi. Ushbu tarmoqda:

2020-yilda 80,5 mlrd. so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan;

2021-yilda ushbu ko'rsatkich 192,8 mlrd. so'mni tashkil etdi;

2022-yilda esa 209,9 mlrd. so'mga yetdi;

2023-yilda esa ishlab chiqarish hajmi 332,9 mlrd. so'mni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 413,5% ga o'sdi.

To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ham viloyatda muhim o'sish sur'atlariga ega bo'ldi:

2020-yilda ushbu tarmoqda 2465,4 mlrd. so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa;

2022-yilda ishlab chiqarish hajmi 3872,7 mlrd. so'mga;

2023-yilda esa 4123,8 mlrd. so'mga yetdi. Ushbu tarmoqda umumiy o'sish sur'ati 167,2% ni tashkil etdi, ayniqsa 2023-yilda sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

3-ilovada Namangan viloyatida tadbirkorlik korxonalarini tomonidan 2020–2023-yillarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu davrda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining oshishi viloyat iqtisodiyotiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Namangan viloyatida iqtisodiyotning rivojlanishi va unda tadbirkorlikning o'rnini tahlil qilish kichik biznesni boshqarish sohasida qator kamchiliklar mavjudligini ko'rsatdi. Bu holatni bartaraf etish va rivojlanish darajasiga chiqib olish uchun quyidagilarni amalga oshirish talab etiladi:

tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish yo'nalishlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish;

tadbirkorlik faoliyati sub'yektlarida mahalliy resurslardan foydalanish asosida iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish yo'nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шумпетер И. Теория экономического развития: исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. Москва: Прогресс, 1982.
2. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. Москва: Прогресс, 1990.
3. Худойбердиев З.Я. Развитие систем подготовки кадров для сферы предпринимательства (на примере малого и среднего бизнеса Республики Узбекистан). Ташкент, 2002.
4. Tadbirkorlikning entsiklopedik lug'ati (tuzuvchi: S.M. Sinelnikov va boshqalar). SPB: Alta-fond, Ayaks, 2004.
5. Kazakov O.S. Menejment. Namangan: "Usmon Nosir media" nashriyoti, 2023. – 267 b.
6. Abdullayev A., Tursunov A. Regional Development and Entrepreneurship: Strategies for Sustainable Growth. Tashkent: Economic Research Institute, 2017.
7. Kadirova Sh., Juraeva N. The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Regional Economic Development. Journal of Applied Economics and Policy, 2020, 11(4), 71–85.
8. Muminov B. Innovative Entrepreneurship and Its Impact on Regional Development in Uzbekistan. Central Asian Economic Review, 2018, 15(2), 123–134.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

